

DONIESIENIA

Short notes

**Potwierdzenie występowania *Cynegetis impunctata* (LINNAEUS, 1767)
(Coleoptera: Coccinellidae) na Pomorzu**

Confirmation of the occurrence of *Cynegetis impunctata* (LINNAEUS, 1767) (Coleoptera: Coccinellidae)
in Pomerania

Rodzaj *Cynegetis* CHEVROLAT, 1837 należy do plemienia Epilachnini w obrębie rodziny chrząszczy biedronkowatych (Coccinellidae). Wszystkie gatunki należące do tego plemienia są roślinożerne. Przedstawiciele omawianego rodzaju żerują na różnych gatunkach traw, zarówno jako larwy jak i postaci dojrzałe. Rodzaj *Cynegetis* obejmuje trzy palearktyczne gatunki (TOMASZEWSKA W. & SZAWARYN K. 2016. *Journal of Insect Science* 16(1): 1–91), z czego jeden występuje na Bliskim Wschodzie, drugi w Chinach, a trzeci – *Cynegetis impunctata* (LINNAEUS, 1767) jest szeroko rozprzestrzeniony w północnej Palearktyce, w tym w Europie. *C. impunctata*, z racji braku skrzydeł, ma ograniczony zasięg dyspersji, co powoduje, że występuje punktowo i na ograniczonym obszarze, natomiast w miejscu występowania może być dość liczny.

Gatunek ten wykazywany był w Polsce z kilku lokalizacji, głównie na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce oraz Małopolsce. Po roku 2000 *C. impunctata* wykazano głównie z zachodniej części kraju: z terenu Dolnego Śląska (GREŃ C. *et al.* 2013. *Acta entomologica silesiana* 21: 31–52), z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (RUTA R. 2006. *Nowy Pamiętnik Fizjograficzny* 5(1–2): 49–106, RENNER K. & MESSUTAT J. 2007. *Coleo* 8: 16–20, RUTA R. *et al.* 2009. *Wiadomości entomologiczne* 28(2): 91–112), Wzgórz Trzebnickich (RUTA R. *et al.* 2009. *ibidem*), Sudetów Wschodnich (RUTA R. *et al.* 2009. *ibidem*) oraz Pojezierza Pomorskiego (CERYNGIER P. *et al.* 2016. *Wiadomości entomologiczne* 35(1): 41–58). Jedyne współczesne stwierdzenie ze wschodniej części Polski pochodzi z Pojezierza Mazurskiego z okolic Olsztyna (BUBIENKO K. *et al.* 2010. *Aphids and Other Hemipterous Insects* 16: 107–117).

Z Pobrzeża Bałtyku gatunek ten został wykazany przez Bartoszyńskiego (BARTOSZYŃSKI A. 1937. *Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici* 3(10): 69–80) z okolic Pucka. Dodatkowe okazy z tego samego miejsca, zebrane również przez Bartoszyńskiego w 1936 r. wymienił Bielawski (BIELAWSKI R. 1962. *Polskie pismo entomologiczne* 32: 191–205). Od tamtej pory *C. impunctata* nie był wykazywany z terenu Pobrzeża Bałtyku. Po 80 latach gatunek ten stwierdzono w Gdańsku Oliwie na granicy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym:

Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-VII Dwór [CF42], 08.04.2017, 5 exx., 20.04.2017, 1 ex., Lasy Oliwskie należące do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, podmokła polana śródleśna, leg. M. Napiontek.

Okazy dowodowe znajdują się w kolekcji Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Uniwersytetu Gdańskiego (CEI UG).

MARLENA NAPIONTEK, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
marlenanapiontek@wp.pl

KAROL SZAWARYN, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
karol.szawaryn@biol.ug.edu.pl

Accepted: 30 April 2017; published: 12 June 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl>